

**ДИВЕРГЕНТНЫЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ ОРИГАМИ В
ФОРМИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ**

**DIVERGENT SPECTRUM OF ORIGAMI SOLUTIONS IN THE
FORMATION OF FUNCTIONAL MATHEMATICAL LITERACY IN
CHILDREN WITH DISABILITIES**

СОКОЛОВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

*Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования».*

SOKOLOVA GALINA AFANASYEVNA

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

*The State autonomous institution of additional professional education of the
Novosibirsk region "Novosibirsk Institute of Advanced Training and Retraining of
Educational Workers".*

В данной статье рассматривается процесс математического образования детей младшего возраста с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). В частности, определены эффективные пути формирования у детей младшего возраста с ОВЗ функциональной математической грамотности в ходе их математического образования. Рассматриваются аспекты математической культуры детей, связанные с развитием функциональной математической грамотности и креативным мышлением в качестве её компонента, отвечающего за способность растущей личности к продуцированию спектра возможных решений поставленной проблемы. На основании изучения проблемы развития пространственного мышления сделан вывод, что уровень развития мышления, имеющего отношение к пространственным преобразованиям геометрических объектов, на всех ступенях образовательного процесса оставляет желать лучшего. Выявлены и предложены особенности структурирования совокупности моделей оригами в укрупнённые дидактические единицы на основе выделения так называемых «базовых форм» оригами.

This article discusses the process of mathematical education of young children with disabilities (disabilities). In particular, effective ways of forming functional mathematical literacy in young children with disabilities during their mathematical education have been identified. The aspects of children's mathematical culture related to the development of functional mathematical literacy and creative thinking as its component responsible for the ability of a growing personality to produce a range of possible solutions to the problem are considered. Based on the study of the problem of the development of spatial thinking, it is concluded that the level of development of thinking related to spatial transformations of geometric objects at all stages of the educational process leaves much to be desired. The features of structuring a set of origami models into enlarged didactic units based on the allocation of the so-called "basic forms" of origami are identified and proposed.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, старший дошкольный возраст, возраст младшего школьника, коррекционная работа, геометрическое моделирование оригами, технология укрупнения дидактических единиц.

Key words: children with disabilities, older preschool age, the age of a younger schoolchild, correctional work, origami geometric modeling, didactic units enlargement technology.

Актуальность. Тенденция совершенствования содержания математического образования детей младшего возраста направляет образовательный процесс к целевым ориентирам на формирование функциональной математической грамотности у приобщаемых к математической культуре детей и акцентирует важность решения проблемы, связанной с педагогическим способствованием преодолению возникающих в условиях массовой инклюзии в ходе математического образования детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) субъективных трудностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья детей младшего возраста. Ограничение познавательных возможностей не позволяет полноценно реализоваться процессу внутренне мотивированного овладения математическим содержанием образования детьми с особенностями развития.

Согласно компетентностному подходу к оценке качества современного математического образования, растущему ребёнку как субъекту математического образования недостаточно быть приобщённым к математической культуре и обладать отдельными компонентами функциональной математической грамотности (уметь пользоваться математической терминологией, владеть способами решения математических задач). Ориентация современного математического образования на формирование функциональной математической грамотности направляет наставников детей младшего возраста к развитию у своих подопечных мышления, обладающего креативностью. Понятие о креативном мышлении в среде современного психолого-педагогического сообщества соотносится с проблематикой разработки задач, решение которых способствовало бы развитию дивергентного мышления как у детей, обучающихся в начальной школе, так и у старших дошкольников – воспитанников дошкольных образовательных организаций. Функциональная математическая грамотность предусматривает умение извлекать и преобразовывать значимую в математическом отношении информацию, выделяя в ней математическое содержание, применяя его для решения задач в различных рассматриваемых контекстах.

В числе контекстов математического содержания, к которому приобщается ребёнок младшего возраста в ходе образования, присутствуют компетенции, связанные с ориентацией ребёнка в пространственно-геометрических данных. Однако, эти важнейшие компетенции интеллектуального развития личности остаются практически вне зоны профессиональной активности педагогов в современном математическом образовании детей с ОВЗ.

Термин «дивергентное мышление» привлекается в плоскость психолого-педагогического исследования в аспекте социально обусловленной необходимости формировать у растущей личности, воспитываемой в системе общего образования, способность к применению креативного (то есть творческого) подхода к решению математических задач. Такой подход может быть реализован в ходе решения задач дивергентного типа, предусматривающих не единственное решение, а множественные варианты допустимых решений.

Однако, задач подобного рода (дивергентных) в содержании математического образования детей младшего возраста представлено крайне мало. Противоречие между социально обусловленной потребностью в задачах дивергентного типа в математическом образовании детей младшего возраста и практическое отсутствие таких задач в содержании математического образования детей младшего возраста побуждает исследовать возможности математи-

ческой деятельности конструктивной направленности – геометрического моделирования оригами – на предмет разработки задач дивергентного типа.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена:

– существующим противоречием между востребованностью в современном социуме креативного мышления, база для которого может брать начало формирования в процессе математического образования детей с ОВЗ в старшем дошкольном и младшем школьном периодах роста, и практическим отсутствием эффективных мер, предоставляемых в традиционной системе образования, и которые могли бы быть направлены на решение указанной задачи;

– отсутствием разработки подходов к использованию в процессе математического образования старших дошкольников и младших школьников задач, составленных на основе геометрического моделирования оригами, методами, ориентированными на получение спектра дивергентных решений практики оригами с опорой на конструктивную «родственность» форм оригами, отобранных педагогом в качестве «базовых форм».

Проблема исследования – обоснование пути развития креативности мышления детей младшего возраста посредством опоры на спектр дивергентных решений в педагогической практике структурообразования совокупности моделей оригами с применением утвердившейся в педагогике универсальной технологии укрупнения дидактических единиц.

Целью исследования выступает обоснование уместности подхода к применению практики структурообразования совокупности моделей оригами на основе технологии укрупнения дидактических единиц для развития у детей младшего возраста элементов дивергентного мышления как базового компонента функциональной математической грамотности.

В статье обосновывается целесообразность педагогического сопровождения практикой геометрического моделирования оригами ребёнка с ОВЗ в движении по траектории математического образования. Однако, отсутствие структурно организованного подхода к анализу содержания математической конструктивной практики оригами, нацеленной на формирование у растущей личности функциональной математической грамотности, понижает потенциальную эффективность педагогического применения в образовательном процессе детей младшего возраста технологии геометрического моделирования оригами.

Материалы и методология. В исследовании применялись компетентностный подход к формированию готовности педагога к развитию у детей младшего возраста компонентов функциональной математической грамотности, аналитико-синтетический подход к выявлению субъективных сложностей у детей младшего возраста (как с ОВЗ, так и с нормой развития) в ходе образования. Также выявлены позиции дефицитно представленных содержательных компонентов в математическом образовании детей младшего возраста. (в статье раскрываются проблемы дефицита задач дивергентного типа и в целом практико-ориентированных математических задач. Отмечена личностная потребность и социально обусловленная актуальность в более эффективном развитии пространственно-геометрического мышления у детей младшего возраста.

Универсальным средством для активизации процесса формирования и развития пространственно-геометрического мышления детей уже на дошкольной ступени их образования может выступать геометрическое моделирование оригами. Однако, отсутствие структурности в содержании образовательного материала, привлекаемого педагогом для развития у детей дошкольного возраста навыков и умений, знаний, необходимых для выполнения конструктивных заданий в области геометрического моделирования оригами, затрудняет реализацию возможности оптимального ориентирования педагога в программном материале, отбираемом для проектирования образовательно-воспитательного процесса дошкольников с применением оригами. Поиск подходов к структурированию содержательного материала оригами, направляемого для решения проблемы раскрытия креативных качеств мыслительного

процесса у растущего субъекта математического образования, актуализируется в аспекте решения проблемы развития пространственно-геометрического типа мышления и проблемы развития у детей младшего возраста мышления дивергентного типа. Средством структуризации содержательного материала оригами, привлекаемого в плоскость образования детей, может служить технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ).

Успешному математическому образованию детей с ОВЗ препятствуют сложности в формировании у детей математических представлений и знаний, низкий уровень развития памяти и внимания особых детей. Низкая интенсивность мыслительных процессов обуславливает невысокий темп освоения детьми познавательного материала, в целом наблюдается отсутствие соответствия результатов обучения программным требованиям, установленным в системе общего образования. Познавательные возможности детей с ОВЗ не способствуют разворачиванию внутренне мотивированного процесса овладения математическим содержанием детьми с ОВЗ.

Процесс формирования элементарных математических представлений (ФЭМП) у детей дошкольного возраста с ОВЗ осложнён также и существующим разбросом в уровнях развития у детей познавательных психических процессов, наличием у детей специфических особенностей разного рода, проблем, возникающих в личностном взаимодействии детей.

Одним из важнейших условий формирования функциональной грамотности выступает умение ребёнка как субъекта образования воспринимать и распознавать присущие анализируемому явлению, наблюдаемому в разных аспектах жизнедеятельности детей, математические зависимости и отношения. Отсюда следует вывод о целесообразности более тесного обращения к конструктивной и моделирующей деятельности, которая наделяет ребёнка способностью анализировать, синтезировать, обобщать, действовать по аналогии и др.

Для реализации мотивированного приобщения детей младшего возраста с ОВЗ к математической культуре педагогу необходимо владеть методами эффективной организации образовательного процесса детей, формируя у детей с ОВЗ познавательный интерес к математическому содержанию, способам математических действий.

Предлагаемая детям развивающая деятельность должна иметь определённый, посильный для выполнения ребёнком, уровень доступности, но и не должна быть чрезмерно простой. Основными принципами организации образовательного процесса для детей данной категории, является обеспечение шадящего режима проведения занятий и создание позитивного микроклимата при обучении.

По мнению учителей математики [2], число необходимых к решению педагогических задач пополняют следующие требования:

- формировать приёмы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.);
- создавать условия для развития творческого и вариативного мышления детей с ОВЗ;
- формировать математические представления на основе учёта индивидуальности в дифференцированном подходе к организованной и совместной деятельности;
- приучать детей к осмысленному пониманию значения математических терминов и инструкций;
- развивать способности к речевому сопровождению математических действий, формировать навыки соблюдения математических требований.

Важен подбор учебных заданий, повышающих активность ребёнка [5], пробуждающих возникающую потребность у детей в познавательной деятельности, особенно в её практико-ориентированном воплощении. В математической деятельности практико-ориентированного типа на начальных этапах обучения детей, недостаточно, по мнению педагогов [4].

Необходимо соотношение темпа изучения учебного материала и методов обучения с уровнем развития детей с ОВЗ; важна многократность указаний, упражнений, наглядности, вопросов, аналогий.

Рекомендованы следующие меры:

- поэтапное обобщение исполняемой работы;
- опора заданий на образцы, доступные для понимания инструкции, алгоритмы с учетом ограничений в продолжительности периода работоспособности у детей с ЗПР.

Проблема готовности педагогов системы образования к развитию у воспитанников образовательных учреждений функциональной математической грамотности решается и в системе профессионального образования педагогов, отражаясь в НИПКИПРО на региональных курсах повышения квалификации и переподготовки работников образования Новосибирской области. Потребность в педагогических разработках, способствующих реализации стратегии развития качества образования на основе парадигмы функциональной грамотности, побуждает направить ход исследования к проблеме разработки компетентно ориентированных задач, предназначенных для формирования функциональной математической грамотности у воспитанников ДОО и учеников начальной школы. Для повышения эффективности образовательного процесса необходимо вводить в обучение детей младшего возраста специальные, развивающие творческое мышление детей задания.

Обратимся к предложенной Д.П. Гилфордом, президентом Американской ассоциации психологов, классификации мышления на конвергентный и дивергентный типы мышления. Конвергентный тип мышления ориентирован на поиск единственного решения задачи (традиционно такого рода задачи называются конвергентными), в ходе обучения детей математике такие задачи занимают лидирующее место, способствуя в большей степени развитию логического мышления. Дивергентное же мышление направлено на поиск множества вариативных ответов, каждый из которых является верным.

В том случае, если ребёнку предоставляется возможность рассматривать множество решений одной и той же задачи, задача расценивается как дивергентная, и способствуют задачи такого рода развитию у детей мышления дивергентного типа. Однако задания дивергентного вида встречаются крайне редко в задачниках, предлагаемых в цикле математического образования детей младшего возраста, и способы развития у детей мышления дивергентного типа находятся в дефиците развивающих ресурсов, которыми владеют педагоги [6].

Таким образом, высокой степенью востребованности обладает деятельность педагога, направленная на привитие детям «индивидуальных креативных стратегий» [3], активизирующих процессы развития творческого детского мышления.

Развитие мышления дивергентного типа возможно реализовать в обращении к спектру конструктивных решений оригами, базируемых на применении конструктивных данных аналогичной природы. Иными словами. (обращаясь к терминологии, применяемой в оригами, в ходе использования «модулей», имеющих одно и то же конструктивное начало (так называемых одних и тех же «базовых форм оригами»).

Практика геометрического моделирования на основе оригами, развивая пространственное и логическое мышление, глазомер, геометрические представления, формируя геометрическую грамотность, в значительной мере способствует становлению математических способностей детей.

Формирование компонентов функциональной математической грамотности происходит с опорой на аспекты моделирования оригами:

- диалог мышления логического и пространственно-образного;
- выполнение алгоритмов с преобразованиями геометрических фигур);
- графическое сопровождение алгоритма совершаемых операций, открывающее путь к утверждению субъектности детей, позволяя им соотносить ритм преобразований со своими

возможностями, посылами саморегуляции в рабочих моментах совместно разделённой с педагогом деятельности;

– в условиях психолого-педагогического сопровождения и доступности методов оригами открывается возможность приобщения детей к процессу трансформирования форм (и фиксирования особенностей объектов), что позволяет в регулярно повторяемых упражнениях с формами оригами воспитать и утвердить детскую инициативность, реализуемую во включении композиционных элементов в то или иное моделируемое решение;

– понятие «математическая эстетика» наполняется содержанием, сопряжённым с процессом восприятия хода преобразований геометрических фигур (изменения пространственных конфигураций воспринимается детьми как фокус – решение пространственной головоломки).

Алгоритм оригами (ряд схем) берёт начало от элементарных форм, именуемых «базовыми». В компоненты УДЕ в нашем примере входят: форма «Воздушный змей» (алгоритм на рис. 1); модели 4-лучевых звёздочек» (рис. 2); модель «Звезда рождественская» (рис. 3), основа для моделей птиц (рис. 4); «Колесо» (пример обращения к той же основе, рис. 5).

Рис. 1. Основной модуль «Воздушный змей».

Рис. 2. Звёздочки с четырьмя лучами.

А) Подготовительная работа: выполнение восьми базовых модулей «воздушный змей». Разберём схему крепления модулей, следуя указаниям, отражённым на кадрах под номерами 1 и 2.

Б) У первого модуля (на кадре 1) выделим в правой нижней части прямоугольный треугольник, стороны которого намечены пунктирной линией. В области выделенного треугольника нанесём немного клея.

В) Прикладываем левую нижнюю кромку второго модуля (изображённую точечной линией) к вертикальной диагональной линии фигуры, изображённой на кадре 1.

Г) Продолжаем конструировать, соединяем каждый последующий модуль с предыдущим, в итоге чего мы должны, заканчивая процедуру, поместить последний (восьмой) модуль под тот модуль, который у нас выступает в качестве первого, с которого мы начинали собирать конструкцию звезды.

Рис. 3. Модель «Звезда рождественская».

Рассмотрим модели некоторых видов птиц (*утки, лебедя, сороки и др.*).
 Такого рода модели изготавливаются на основе формы «Воздушный змей», преобразованной путём формирования вертикальной складки (1), расположенной по ранее сформированной диагонали квадрата. После создания указанной складки и можно начинать формирование хвостовой и носовой частей. Повернём фигуру в плоскости, придавая фигуре горизонтальное положение (см. рис. 2). Один из возможных образцов зафиксирован на фото 2.
 На фото 3 изображена модель «Птенец». Собирается модель из трех базовых форм. На фото 4 отражена модель «Колесо»

Рис. 4. Основа для моделей птиц.

Рис 5. Птенец и Колесо.

Таким образом, воплощается идея П. М. Эрдниева о структурировании учебного материала на основе принципа фундаментализации математического образования, закрепившаяся как универсальная технология укрупнения дидактических единиц на основе выделения целостных групп родственных единиц [2, с. 1]. Работа педагога над инициированием у ребёнка аналитико-синтетической деятельности и активизации процессов выявления общности и различия элементов, входящих в состав конкретного содержательного модуля оригами, возобновляется в процессе перехода от одного очередного занятия геометрическим моделированием оригами – до следующего занятия, согласно поступательному плану развития педагогом у детей дивергентного мышления. В такой «эстафете» рассмотрения всё новых аспектов различия и общности тех или иных компонентов УДЕ формируется активная и динамично преобразуемая среда, в которой соблюдается принцип содержательной преемственности и, в то же время, обновления.

В ходе выполнения детьми данного типа аналитической деятельности мы акцентируем направленность внимания педагога на привлечение способов формирования и развития видов мышления (как логического, так и пространственно-образного), которые отвечают принципу дополнительности, лежащему в основе творческих и исследовательских способностей обучаемых детей.

«Укрупнение дидактических единиц» (УДЕ) как методика преподавания представляет собой систему крупноблочного или модульного построения программного материала, согласно которому следует выделять крупными блоками целостные группы родственных единиц этого содержания. При этом, укрупненная единица определяется не объемом выдаваемой информации, а именно наличием связей.

Такой сгруппированный учебный материал может быть представлен в качестве образования «родственного» типа, исходя из своих конструктивных возможностей особого, специфического рода. Структурирование так называемого «родственного» материала предполагает совместное рассмотрение целостных групп родственных дидактических единиц этого содержания.

Таким образом, включение в арсенал педагога технологии УДЕ будет способствовать формированию у педагога ДОО представлений о более чёткой структурной организации содержательного материала, предназначенного для геометрического моделирования оригами. Чёткость такой организации обусловлена содержательными блоками.

Работа педагога с детьми младшего возраста строится в личностно ориентированном подходе к воспитательно-образовательному процессу как субъект-субъектному взаимодействию, что предусматривает значимость для ребёнка выбираемого вида деятельности (развивает детские способности, направляет к самореализации ребёнка).

Для утверждения в области геометрического моделирования ребёнку, в первую очередь, необходимо научиться ориентироваться в распознавании геометрических фигур, включающих, кроме эталонных, ещё и необходимые в ходе трансформирования фигур их составные части (диагональные и срединные линии, отрезки различного вида, стороны и вершины углов, места пересечения линий и др.). Поэтому геометрическое моделирование оригами мы относим к одной из разновидностей математического образования.

Применяемые в занятиях с воспитанниками детского сада конструктивные материалы, служащие для изготовления образцов оригами, по большей части, представлены элементарными плоскостными или пространственными формами, выступающими объектами математического абстрагирования (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник, овал, выступающие одновременно и сенсорными эталонами (распознаваемыми на основе двигательнотактильного восприятия форм). В группу родственных с элементарными формами материалов входят и композиции, как составленные из рассматриваемых форм, так и выполненные с применением рассматриваемых форм.

Родственные группы содержательных материалов могут быть составлены на основе форм, природа происхождения которых связана с разбиениями на части элементарных форм, подвергнутых преобразованиям с опорой на алгоритмы с определенными характеристиками. Так, например, можно строить родственную форму на основе квадратной формы и результатов разбиения такой же формы на квадраты равной площади, но меньшего размера (в зависимости от замысла, которым мы руководствуемся в ходе создания той или иной модели оригами).

Теоретическая значимость. В процессе «наполнения» укрупнённой дидактической единицы оригами детьми младшего возраста приобретается опыт принятия конструктивных дивергентных решений, выдвигаемых в ходе освоения детьми группы так называемых «родственных» моделей оригами, создаваемых на основе определённой, выбранной педагогом базовой формы оригами. Работа педагога над развитием у детей мышления дивергентного типа предусматривает использование спроектированных дидактических средств (УДЕ) наряду с методами визуализации укрупнённой структурной дидактической единицы оригами, реализуемыми средствами логико-графического структурирования информации технологического плана (то есть схемами оригами), что, в свою очередь, способствует систематизации содержательного субъектного опыта растущей личности. Благодаря формированию такой целостной системы представлений у обучаемого ребёнка, формируемый субъектный опыт может оцениваться как

содержательный компонент, обладающий мобильностью в формировании познавательных структур интеллектуальных представлений как основы для реализации потенциальных креативных структур интеллекта

Практическая значимость. Создаваемые детьми модели возникают в ходе анализа детьми предложенных педагогом схем планируемых действий. Рекомендованные для выполнения детьми шаги действий с опорой на данные схемы составляют содержание предметной области геометрического моделирования, предназначенной для работы педагога с детьми. Эта область педагогического знания выступает в качестве актуального дополнения традиционных методик математического развития детей младшего возраста и указывает путь для дальнейшей структуризации содержания геометрического моделирования оригами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоцерковец Н.И. Развитие дивергентного мышления младших школьников: история, проблема, поиск решений / Н.И. Белоцерковец, И.В. Чупаха // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 2(69). С. 177-179. EDN XNBHET.
2. Бояркина Ю.А. Технология укрупнения дидактических единиц при изучении физики, или как эффективно освоить программный материал после карантина. 2020. 63 с.
3. Дегтярев С.Н. Комплексный подход в развитии дивергентного и конвергентного мышления учащихся // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2010. № 16-2. С. 78-86. EDN RUYSHX.
4. Дорина Е. В. Практическая деятельность младших школьников на уроке математики. URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/258750-prakticheskaja-deyatelnost-mladshih-shkolnikov> (дата обращения 22.12.2022).
5. Дьяченко Е.А. Формирование математической грамотности у детей с ОВЗ как компонента функциональной грамотности. URL: <https://multiurok.ru/files/formirovaniia-matematicheskoi-gramotnosti-u-detei.html> (дата обращения: 08.01.2023).
6. Зенкина Л.А. Дивергентные задачи – средство развития творческого мышления младших школьников. URL: <https://infourok.ru/divergentnye-zadachi-sredstvo-razvitiya-tvorcheskogo-myshleniya-mladshih-shkolnikov-4164396.html> (дата обращения: 12.12.2022).
7. Кайгородцева Н.В. Геометрия, геометрическое мышление и геометро-графическое образование // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. 160 с.
8. Леошко И.А. Конструктивная деятельность, как необходимое и важное средство всестороннего развития дошкольников с ОВЗ. URL: <https://infourok.ru/konstruktivnaya-deyatelnost-kak-neobhodimoe-i-vazhnoe-sredstvo-vsestoronnego-razvitiya-doshkolnikov-s-ovz-2907280.html> (дата обращения 09.01.2023).
9. Соколова Г.А. Геометрическое моделирование оригами в средовом подходе к самоорганизации в периоде детства // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки, 2022. Т. 6. № 1 (21). С. 230-236.

© Соколова Г.А., 2023.